

**MECHANISMS OF EFFECTIVE USE OF COMMERCIAL BANKS
LOANS IN ATTRACTING FINANCIAL RESOURCES FOR BUSINESS**

Oriental University

Department of continuous education pedagogy and management

Economics (by industries and sectors).

master's degree 1 stage

Akhmedova Nodira Mirdjalilovna

Abstract: The transition to a market economy, the development of ownership forms, the need to activate production and service delivery, the liberalization of banking required the implementation of new services of credit service and financing of the economy. This article talks about the mechanisms of effective use of commercial bank loans in attracting financial resources to production.

Keywords: temporary free funds, taxes, individuals, banking system, service, online cards, click services, internet bank, mobile bank, loans.

**ISHLAB CHIQRISHGA MOLIYAVIY RESURSLAR JALB
ETISHDA TIJORAT BANKLARI KREDITLARIDAN SAMARALI
FOYDALANISH MEXANIZMLARI**

Oriental universiteti

Uzluksiz ta'lim pedagogikasi va menejmenti kafedrası

Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) yo'nalishi

magistratura 1 bosqich

Axmedova Nodira Mirjalilovna

Annotatsiya: Bozor iqtisodiyotiga o‘tilishi, mulkchilik shakllari rivojlanishi, ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatishni faollashtirish zarurati, bank ishining erkinlashtirilishi kredit xizmatini ko‘rsatish va iqtisodiyotni moliyalashtirishning yangi xizmatlarini amaliyotga kiritilishini talab qildi. Ushbu maqolada ishlab chiqarishga moliyaviy resurslar jalb etishda tijorat banklari kreditlaridan samarali foydalanish mexanizmlari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: vaqtinchalik bo‘sh mablag‘lar, soliqlar, jismoniy shaxslar, bank tizimi, xizmat ko‘rsatish, onlayn kartalar, klik xizmatlari, internet-bank, mobil-bank, kreditlar.

Respublika bank tizimi oxirgi yillarda sezilarli darajada rivojlandi, moliyaviy salohiyati bir necha barobarga o‘tdi, mijozlarga bank xizmatlari xususan kredit xizmatlari ko‘rsatish sifati davr talabi darajasiga ko‘tarildi, bundan tashqari banklar o‘z mijozlariga xizmat ko‘rsatishning bir qator zamonaviy va samarali turlarini joriy qilishdi, jumladan, kredit xizmatlarining faktoring va skoring operatsiyalari, plastik kartochkalar bilan operatsiyalar onlayn kartalar, klik xizmatlari, shuningdek, eng zamonaviy bank xizmatlaridan internet-bank, mobil-bank kabi operatsiyalarni misol sifatida keltirish mumkin.

Tijorat banklari iqtisodiyotga kreditlar ajratishni yildan-yilga kengaytirib borayotganligi va bu boradagi ishlarni yanada oshirish yuzasidan Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoev

O‘zbekiston Respublikasining yanada rivojlantirish bo‘yicha xarakteristik strategiyasida alohida e‘tibor qaratib shunday deyiladi: “banklarining moliyaviy barqarorligi va ishonchliligini mustahkamlab, istiqbolli investisiya loyihalari hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik

sub'ektlarini kreditlashni yanada kengaytirish¹¹” asosiy vazifamiz hisoblanadi.

Hozirgi paytda banklarning kredit portfeli salmog‘i va tarkibida jiddiy o‘zgarishlar yuz bermoqda, banklarimiz tomonidan iqtisodiyotni real sektori korxonalarini qo‘llab-quvvatlashga alohida e‘tibor berilmoqda.

Iqtisodiy manbalarda "resurs" so'zi ko'pincha turli xil ma'nolarda uchraydi. Rossiyalik olim O.Lavrushinning fikriga ko'ra, tijorat banklarining resurslari yoki «banklarning resurslari» bankning ixtiyorida bo'lgan o'z va jalb qilingan resurslarining yig'indisi bo'lib, uning aktiv operatsiyalarini amalga oshirishda ishlatiladi. Masalan: tabiiy resurslar, moliyaviy resurslar, iqtisodiyresurslar, inson resurslari va boshqalar. Shunga asoslanib, iqtisodiy resurslarniiqtisodiy imkoniyatlarning asosiy elementlaridan biri sifatida qarash mumkin. U jamiyat rivojlanishining barcha bosqichlarida taqsimlanadi. Resurs iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning aniq maqsadlariga erishish uchun ishlatiladi. Iqtisodiy resurslarning aksariyati-bu moliyaviy resurslar bo'lib, ularni pul va soliq resurslari tashkil etadi va iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash uchun xizmat qiladi.

Moliyaviy resurslarning asosiy manbalari bo'lib vaqtinchalik bo'sh mablag'lar, soliqlar, jismoniy shaxslarning mablag'lari, chek omonatlarini berish bilan bog'liq mablag'lar va boshqalar hisoblanadi. Moliyaviy resurslarning ajralmas qismi bo'lgan bank resurslarini ko'rib chiqamiz. Dastlab banklarning majburiyatlari va ularning resurslari bir xil tushunchalar emasligiga e'tibor qaratish lozim. Bank passivlari bank resurslarining manbai hisoblanadi. Demak Bank resurslari bank balansining passiv qismida aks ettiriladi. Ularning o'lchami quyidagilarga bog'liq:

- o'z mablag'lari hisobidan amalga oshiriladigan bank faoliyati;

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M.Mirziyoevning «O'zbekiston Respublikasining yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni. PF-4947-son 2017 yil 7 fevral.

•Markaziy bankning pul-kredit siyosati va banklardan qarz mablag'lari va ularning tuzilishi;

•tijorat banking Markaziy bankdagi majburiy zahira miqdori;

•boshqa passivlar;

Iqtisodiy manbalarda va bank mablag'larini shakllantirish bo'yicha tadqiqotlarda turli xil talqinlarini topishingiz mumkin. Jumladan "Bank resurslari", "kredit resurslari","depozit resurslari", "Bank majburiyatlari" kabi tushunchalarni keltirish mumkin. Rus olimi Lavrushinning fikriga ko'ra, tijorat banklarining resurslari yoki "Bank resurslari" bu o'z va qarzga olingan resurslarning yig'indisi bo'lib, bankda aktiv operatsiyalarni o'tkazish uchun foydalaniladi. Bank resurslariga bo'lgan ehtiyoj banklarni shakllanishida va bank faoliyatini amalga oshirishda paydo bo'ladi. Banklarni tashkil etishning dastlabki bosqichlarida banklar o'z kapitaliga ega bo'lishi va kelgusidagi faoliyati uchun resurslarni jalb etishi zarur. Banklarning o'z mablag'lariga – bankning ustav kapitali va unga tenglashgan ablag'lar, jumladan, zaxira kapitali, maxsus fondlar, moddiy rag'batlantirish fondi, boshqa har xil tashkil qilingan fondlar hamda taqsimlanmagan foydasi kiradi. Jalb qilingan mablag'lar – depozitlar, jamg'armalar, qarzga olingan mablag'lar kontokorrent hamda korrespondent hisob varaqlarida o'z ifodasini topadi.Tijorat banklari, boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar singari, ma'lum miqdordagi pul mablag'lari, ya'ni tijorat va xo'jalik faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun resurslari bo'lishi kerak. Bundan tashqari, faol operatsiyalar ko'lamini resurslarning hajmi bilan bog'liq. Resurslarni jalb qilishning bunday holati banklar o'rtasida raqobatning paydo bo'lishiga olib keladi. Shunga asoslanib, bank resurslari tijorat banklari faoliyati uchun asos bo'lib xizmat qiladi hamda u bank uchun zaxira va foyda olish imkoniyatidir. Bankning asosiy vazifalaridan biri bu ko'proq darajada bo'sh pul jalb qilish va ularni boshqa maqbul aktivlarga joylashtirish orqali daromad olishga yo'naltirishdir.

Loyihaviy moliyalashtirish - bu bank kreditlashining bir turi bo'lib, investitsion loyihalarni kreditlashda kreditor qisman yoki to'liq majburiyatni (xatarni) ham o'z bo'yniga oladi. Loyihalarni tuzishda bevosita maxsus kompaniyalar ishtirok etadi. Oddiy kredit operatsiyalarida bank mijozning to'lov quwati, loyihaviy holati bilan qiziqsa, loyihaviy moliyalashtirishda asosiy diqqat loyihaviy tahlilga qaratiladi. Buning uchun loyihaning ta'sirchanlik darajasini baholash, «zararsizlik nuqta»sini belgilash kabi usullaridan foydalaniladi. Loyihaviy moliyalashtirishda risk darajasi yuqoriligini hisobga olib, kreditorlar investitsion loyihalarni amalga oshirishda xatarlarni boshqarishning eng foydali bo'lishini ta'minlashga harakat qiladi. Riskni kamaytirishning an'anaviy usullaridan tashqari, investitsion loyihalar amalga oshirishdagi ishtirokchilarga uni taqsimlash usullari ham qo'laniladi. Investitsion loyihalarni amalga oshirishdagi xatarlarni kreditor va qarz oluvchi o'rtasida taqsimlashga ko'ra loyihani moliyalashtirish quyidagicha tasniflanishi mumkin:

1. Loyihani moliyalashtirishda kreditorning qarzdorga nisbatan huquqsizligi;
2. Loyihani chegaralangan miqdorda moliyalashtirish;
3. Loyihani to'liq miqdorda moliyalashtirish.

Loyihani moliyalashtirish bank-kreditor uchun yuqori xatarli darajada bo'lishi tavakkalchilik asosida moliyalashtirishga, o'xshashydi. Tavakkalchilik asosida moliyalashtirish yuqori riskdagi faoliyatni mablag' bilan ta'minlash uchun tashkil etilgan. Tavakkal biznes fondlari orqali ta'minlanadi va qoidaga ko'ra bu loyihalar asosan yangi texnologiya va mahsulotlar ustidagi izlanishlardan iborat. Loyihaviy moliyalashtirishning turli texnologiyalaridan an'anaviy mahsulotlarni yetishtirishda foydalanilsa (neft, oltin, energetika), tavakkalchilikning moliyalashtirishdagi zarar qismi o'z-o'zidan katta bo'ladi.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi TIF Milliy banki, "Paxtabank", "O'zsanoatqurilishbank", "Asakabank", "O'zprivatbank", "Ipak Yo'li" banki, "Parvinabank" va "Hamkorbank" tomonidan kichik va xususiy biznes

subyektlarining investitsion loyihalarini moliyalashtirish uchun xorijiy kredit liniyalari jalb qilingan.

2005 yil 1- avgust holatiga respublikamiz tadbirkorlik subyektlarining investitsion loyihalarini moliyaviy qo'llab-quvatlash maqsadida jami 463,75 mln. AQSh dollari miqdoridagi xorijiy kredit liniyalari ochilgan hamda kichik va xususiy biznes subyektlarining 309 ta investitsion loyihalari jami 336,45 mln. AQSh dollariga moliyalashtirilgan. O'zlashtirilgan kredit liniyalari hisobiga jami 14596 ta, shu jumladan, joriy yilda 12134 ta yangi ishchi o'rinlari yaratildi.

Natijada mahalliy xomashyoni qayta ishlash hisobiga joriy yilda jami 19,6 mlrd. so'm miqdorida xalq iste'moli mollari ishlab chiqarilib, ulardan 14,0 mlrd. so'm Ugi mamlakatning ichki bozorida sotilgan bo'lsa, 3,36 mln. AQSh dollari miqdoridagi mahsulot chet davlatlarga eksport qilindi. Ushbu sohada erishilayotgan yutuqlarimizdan tashqari ayrim muammolarga ham duch kelinmoqda.

Kreditlarni kafolatlash nafaqat qarzdorni turli moliyaviy yo'qotishlardan himoya qiladi, u hattoki butun tadbirkorlik faoliyati rivojlanishining muhim instrument sifatida ham xizmat qiladi. Chunki, davlat kafolat jarayonida ishtirok etib kreditorlar bilan birgalikda tavakkalchilikni o'zaro o'rtada taqsimlagan holda kredit mablag'larini jalb qilishni tezlashtiradi.

Xorijda kafolatlash tadbirkorlikni qo'llab-quvatlashning eng ommaviy shakllaridan biri bo'lib hisoblanadi va davlat kafolat fondlarining asosiy ta'sischisi sifatida qatnashadi. Hozirgi kunda AQSh Kichik biznes Administratsiyasi (The Small Business Administration), Kanada Kichik biznes kreditlari to'g'risidagi qonun tizimi (SBLA), Buyuk Britaniyadagi Kredit kafolati tizimi (LGS) faoliyat yuritmoqda. Kafolatlash tizimi 1994 yildan boshlab Germaniya, Belgiya, Ispaniya, Fransiya va Italiya davlatlarida ham o'z faoliyatini amalga oshira boshladi. Janubi-Sharqiy Osiyodagi mamlakatlarda, xususan, Yaponiya, Janubiy Koreya, Malayziya va Indoneziya davlatlarida mazkur amaliyot 30 yildan ortiq

davr mobaynida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Misol uchun, Yaponiyada mazkur tizim 1947 yildan, Janubiy Koreyada 1971 yildan, Malayziyada 1971 yildan va Indoneziyada 1972 yildan boshlab davlat kafolat tizimi amal qila boshlagan.

Bank kreditiga qaraganda lizing amaliyoti asosiy vositalarni moliyalashtirish metodi yuzasidan bir qancha ustunliklarga ega. Xususan, bank kreditini olishda: kredit olishdan oldingi anchagina moliyaviy xarajatlarni qoplash korxonada kredit summasining 120 foizidan kam bo'lmagan ta'minotni taqdim qilish, garovni tayyorlash va sug'urta qilish bo'yicha komission haqlarni to'lash kabi bir qancha talablarni bajarishi lozim bo'ladi. Investitsion faoliyat yuritish uchun shart-sharoit yaratib berishga qaratilgan bozor infratuzilmasi institutlarining rivojlanishida lizing kompaniyalarini rivojlantirish alohida o'rin tutadi.

O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti 2005 yilda mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2006 yilda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishning asosiy yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasi majlisida so'zlagan nutqida: «Biz yangi ish boshlayotgan tadbirkorlarning o'z investitsion faoliyati uchun zarur uskuna va texnologiyalar sotib olishiga imkon beradigan lizing tizimini rivojlantirishga ham alohida ahamiyat bermoqdamiz», — deya ta'kidladi.

Xulosa qilib aytganda,, O'zbekistonda iqtisodiyotning real sektori rivojlanishiga hamda investitsion loyihalarni qo'llab-quwatlashga yo'naltirilgan iqtisodiy islohotlar lizing amaliyotlarining yanada rivojlanishi uchun ham keng imkoniyatlar yaratmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M.Mirziyoevning «O‘zbekiston Respublikasining yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni. PF-4947-son 2017 yil 7 fevral.
2. Bocharev V. V., Popova R. G. Finansovo-kreditniy mexanizm regulirovaniya investitsionnoy deyatelnosti predpriyatiy. Ucheb. pos. – SPb.: UEF, 1993.
3. Абдуллаева Ш.З. Пул, кредит ва банклар. - Т.: "Молия". 2000.
4. Ёулдошев М., Ё. Турсунов. Сугурта ХУКУКИ. - Т.: "Молия". 2002.
5. Акрамов Э.А. Экономические реформы Республики Узбекистан.- М.: ТОО «Люкс арт», 2003.
6. Юджин Б. Энциклопедия финансового менеджмента.-М.: Экономика, 2003.